

Apêndice B: Questionário Ferramenta de Diagnóstico de Gestão do Conhecimento

Público-alvo: Colaboradores da Organização

Referência: Adaptado de APO (2009) e baseado no Apêndice A

Abaixo a lista de afirmações presentes no formulário eletrônico que foi enviado aos colaboradores da organização.

Afirmações para Colaboradores

1. Os gestores dão o exemplo ao partilhar informações e incentivar a troca de conhecimento entre as equipas.
2. A organização reconhece, recompensa e valoriza quando as pessoas aprendem, partilham conhecimento ou trazem novas ideias.
3. Os processos de trabalho da organização permitem atender bem às necessidades dos clientes e manter bons resultados ao longo do tempo.
4. Os processos de trabalho da organização são revistos e melhorados com frequência para aumentar a qualidade, corrigir falhas e acompanhar mudanças do mercado.
5. A organização oferece formação e oportunidades de aprendizagem que ajudam os colaboradores a desenvolverem as suas competências e a melhorar o seu desempenho.
6. A organização possui um processo de integração para novos funcionários que apresenta o trabalho, os sistemas utilizados e a importância da partilha de conhecimento.
7. A organização possui iniciativas de mentoria, *coaching* ou orientação que apoiam o desenvolvimento dos colaboradores.
8. A organização organiza equipas ou grupos de trabalho (como equipas de melhoria ou comunidades de prática) para resolver problemas, melhorar processos ou partilhar ideias.
9. A organização possui uma infraestrutura tecnológica (ex.: redes, plataformas de colaboração, sistemas internos) que apoia de forma efetiva as atividades e práticas de gestão do conhecimento.
10. A organização utiliza ferramentas modernas de colaboração e comunicação (ex.: Slack, Teams, Notion, Confluence, Jira, Git etc.) para facilitar a partilha de informações e o trabalho em equipa.
11. Existem repositórios e plataformas centralizadas para armazenamento, organização e recuperação de conhecimento (ex.: wikis, bases de conhecimento, sistemas internos), acessíveis a todos os colaboradores.
12. A organização acompanha tendências tecnológicas e adota novas ferramentas quando estas contribuem para melhorar a partilha e a gestão do conhecimento.
13. O conhecimento adquirido a partir de tarefas ou projetos concluídos é documentado e partilhado.
14. A organização partilha melhores práticas e lições aprendidas em toda a instituição, evitando a duplicação de trabalho.
15. A organização articula e reforça continuamente os valores de aprendizagem e inovação.

16. A organização considera a assunção de riscos ou a ocorrência de erros como oportunidades de aprendizagem, desde que não sejam repetidos.
17. Equipas multifuncionais são organizadas para tratar de problemas/questões que envolvem diferentes unidades da organização.
18. As pessoas sentem-se empoderadas e percebem que as suas ideias e contribuições são valorizadas pela organização.
19. A gestão está disposta a experimentar novas ferramentas e métodos.
20. Os indivíduos recebem incentivos para trabalhar em conjunto e partilhar informações.